

TA'LIM JARAYONIDA PEDAGOGIK FAOLIYAT TURLARINI TASHKIL ETISH VA SAMARADORLIKKA ERISHISH YO'LLARI.

Saydillayeva Mehrinaz Bahodir qizi.

Termiz davlat pedagogika instituti

Maktabgacha ta'lim fakulteti

“Maktabgacha ta'lim nazariyasi” kafedrası stajyor o'qituvchisi.

TEL: +99-888-151-02-30

ANOTATSIYA. Bugungi zamonaviy ta'lim jarayoni har qanday tashkiliy shakl doirasida olib boriladi, bunda birgina dars shunchaki dars emas, balki odatda qat'iy cheklovlar, aniq belgilangan maqsad va unga erishish yo'llari mavjud. Ta'lim samaradorligining eng muhim mezonini bu ta'lim maqsadiga erishish hisoblanadi. Har qanday tashkiliy shakl doirasida olib boriladigan tarbiyaviy ishlar maqsadga to'g'ridan-to'g'ri erishishga intilmaydi, chunki u tashkiliy shakldagi vaqt doirasi bilan cheklangan muddatda amalga oshirilmaydi. Tarbiyaviy ishda faqat aniq maqsadga yo'naltirilgan vazifalarni izchil hal qilishni nazarda tutish mumkin.

KALIT SO'ZLAR. Loyiha, dars jarayoni, mezon, shakl, usul, ta'lim, o'qitish, jarayon

АННОТАЦИЯ. Сегодняшний современный образовательный процесс осуществляется в рамках любой организационной формы, при которой отдельное занятие является не просто уроком, а обычно имеет строгие ограничения, четко определенные цели и пути их достижения. Важнейшим критерием образовательной эффективности является достижение образовательной цели. Воспитательная работа, осуществляемая в рамках какой-либо организационной формы, не направлена на достижение цели непосредственно, поскольку осуществляется не во временных рамках организационной формы. В воспитательной работе можно рассматривать только последовательное решение задач, направленных на конкретную цель.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Проект, процесс урока, критерий, форма, метод, образование, обучение, процесс

ANNOTATION. Today's modern educational process is carried out within the framework of any organizational form, in which a separate lesson is not just a lesson, but usually has strict restrictions, clearly defined goals and ways to achieve them. The most important criterion of educational effectiveness is the achievement of the educational goal. Educational work carried out within the framework of any organizational form is not aimed at achieving the goal directly, since it is not carried out within the time frame of the organizational form. In educational work, only the consistent solution of tasks aimed at a specific goal can be considered.

KEYWORDS. Project, lesson process, criterion, form, method, education, training, process.

“Pedagogik texnologiya” tushunchasi esa o‘z mohiyatiga ko‘ra pedagogik faoliyatning eng muhim ikki jihati, ya’ni, ta’lim hamda tarbiya jarayonining texnologiyalashtirilishini ifoda etishi zarur. Barkamol shaxsni shakllantirish muammosining ijtimoiy zaruriyat sifatida e’tirof etilayotganligini nazarda tutadigan bo‘lsak, ta’lim va tarbiya jarayonini tashkil etishga nisbatan yangicha yondashuvni qaror toptirish, mazkur jarayonni texnologiyalashtirishga erishish muhim pedagogik vazifalardan biri sanaladi.

An'anaga ko'ra yaxlit pedagogik jarayonda amalga oshiriladigan pedagogik faoliyatning asosiy turlari o'quv va tarbiyaviy ishlardir. *O'quv ishlari* - bu shaxsning barkamol rivojlanishi muammolarini hal qilish uchun o'quv muhitini tashkil etish va o'quvchilarning turli xil faoliyat turlarini boshqarishga qaratilgan pedagogik faoliyatdir. *O'qitish* - bu asosan maktab o'quvchilarining kognitiv faoliyatini boshqarishga qaratilgan o'quv faoliyatining bir turi. Umuman olganda, pedagogik va ta'lim faoliyati bir xil tushunchalardir. Tarbiyaviy ish va o'qitish o'rtasidagi bog'liqlikni bunday tushunish ta'lim va tarbiyaning birligi haqidagi tezisning ma'nosini ochib beradi.

O'qitish va tarbiyaviy ishlarni tashkil etishdagi qayd etilgan farqlar shuni ko'rsatadiki, o'qitish uni tashkil etish va amalga oshirish nuqtai nazaridan ancha oson va integral pedagogik jarayon tarkibida u bo'ysunadigan pozitsiyani egallaydi. Agar o'quv jarayonida deyarli hamma narsani mantiqiy ravishda isbotlash yoki xulosa qilish mumkin bo'lsa, u holda bu yoki boshqa shaxs munosabatlarini chaqirish va birlashtirish ancha qiyin, chunki bu erda hal qiluvchi rolni tanlash erkinligi o'ynaydi. Shuning uchun o'rganishning muvaffaqiyati ko'p jihatdan shakllangan kognitiv qiziqish va umuman ta'lim faoliyatiga bo'lgan munosabatga bog'liq, ya'ni. nafaqat o'quv, balki tarbiyaviy ishlarning natijalaridan.

Pedagogik faoliyatning asosiy turlarining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash shuni ko'rsatadiki, ularning dialektik birligida o'quv va tarbiyaviy ishlar har qanday mutaxassislik o'qituvchisi faoliyatida amalga oshiriladi. Masalan, kasb-hunar ta'limi tizimidagi kasb ta'limi ustasi o'z faoliyati davomida ikkita asosiy vazifani hal qiladi: o'quvchilarni zamonaviy ishlab chiqarish texnologiyalari va mehnatni tashkil etishning barcha talablariga rioya qilgan holda turli xil operatsiyalar va ishlarni oqilona bajarish uchun bilim, ko'nikma va qobiliyat bilan ta'minlash; mehnat unumdorligini oshirishga, bajarilgan ishlarning sifatini oshirishga intiladigan, uyushgan, ustaxonasi, korxonasi sharafini qadrlaydigan bunday malakali ishchini tayyorlash. Yaxshi usta nafaqat o'z bilimlarini talabalarga etkazadi, balki ularning fuqarolik va kasbiy rivojlanishiga rahbarlik qiladi.

O'qituvchi kasbiy faoliyatini tashkil etishda ta'lim jarayonini loyihalash alohida ahamiyatga ega. Har bir o'quv kursini o'rganish alohida mavzu va bo'limlarni loyihalash asosida amalga oshiriladi. Loyihalash mahsuli ta'lim jarayonining loyihasi sanaladi. Pedagogik amaliyot mohiyatini tahlil etish natijasida ta'lim jarayonini loyihalashning bir necha qonuniyatlari ajratildi.

Ular Ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini loyihalash ikki darajada:

a) o'qituvchi faoliyati darajasida (ta'lim jarayonining alohida qismlarini loyihalash);

b) ta'lim menedjeri faoliyati darajasida (ta'lim jarayonini yaxlit loyihalash) amalga oshiriladi.

Ta'lim jarayonini loyihalashda nafaqat har bir tarkibiy qism, balki ular orasidagi aloqalar ham modellashtiriladi hamda loyihalash qonuniyatlari pedagogik faoliyat ko'rinishi bo'lib, u ta'lim jarayonining texnologik tuzilma hama o'qitish natijasini kafolatlovchi metod va vositalar yig'indisiga egaligi bilan tavsiflanadi. Ta'lim jarayonini loyihalash

1) ta'lim jarayonining loyihalash samaradorligi barcha tarkibiy qismlar (texnologik boshqaruv, vosita, axborot, ijtimoiy-psixologik muhit)ning loyihada maqsadga muvofiq yoritilishi asosida ta'minlanadi;

2) ta'limning texnologik vositalari talabalarning individual xususiyatlariga bog'liq holda tanlanadi;

3) loyihalash strategiyalari o'qituvchining individual uslubiga muvofiq tanlanadi;

4) loyihalash sifati teskari aloqa (o'qituvchi va talaba o'rtasidagi) ko'lami, loyihalash mazmuni, shuningdek, barcha omillar samaradorligiga bog'liq loyihalash tamoyillarining nazariy asoslarini ishlab chiqishga, pedagogik faoliyat amaliyotida qo'llashga zamin tayyorlaydi. Mohiyatiga ko'ra ta'lim jarayonini loyihalashning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat.

- *Ta'lim jarayonini loyihalash tamoyillari:*

- *Talaba shaxsini ta'lim jarayoniga moslashtirish tamoyili*

- *Ta'lim jarayonida tabiiy rivojlanish va ijtimoiylashuv tamoyili*

- *Markazlashtirish tamoyili*

- *Refleksivlik tamoyili*

- *Ko'p omillilik tamoyili*

- *Natijaviylik tamoyili*

1. Markazlashtirish tamoyili- texnologik jarayonda tinglovchilar faoliyati modelini loyihalashning bosh elementi sifatida ifodalanadi. Ta'lim jarayoni tuzilmasida asosiy tizimlashtiriluvchi ta'lim mazmuni va tinglovchi faoliyati

texnologik jarayon hisoblanib, uning mazmunini tinglovchilarning ijtimoiy tajriba asoslarini o'zlashtirib olishga yo'naltirilgan o'quv faoliyati tashkil etadi. Har bir o'quv fani bo'yicha ta'lim mazmuni umumiy ta'lim maqsadi va vazifalariga muvofiq belgilanadi. Faoliyatli yondashuv nuqtai nazaridan umumiy o'rta ta'lim mazmunini tashkil etuvchi har bir unsur (element) sub'ekt faoliyatining turlaridan biriga muvofiq kelishi kerak. Sub'ekt faoliyatining turlari, o'z navbatida, aniq modellar yig'indisi sifatida umumlashgan faoliyat modellari orqali ifodalanishi zarur. Tinglovchilar faoliyati modeli tizimlashtiriluvchi element bo'lib, tinglovchining yaxlit faoliyati mazmunini aniqlashga xizmat qiladi. Markazlashtirish tamoyili loyihalashni quyidagi tartibda amalga oshirishni talab etadi: faoliyat modellarini maqsadga muvofiq yaratish, ularni tinglovchilar tomonidan o'zlashtirish usullari, vositalarini tanlash (texnologik operatsiyalar), o'quv faoliyatini boshqarish usullari (o'qituvchi faoliyati)ni asoslash.

2. Refleksivlik tamoyili- sub'ektning o'ziga, shaxsiy faoliyatiga va bilimiga baho berishi, o'zgalarning u haqidagi fikrlari va ular o'rtasidagi hamkorlik faoliyatiga oid munosabatlarni tavsiflaydi. Loyihalash jarayonida o'qituvchiga doimo ta'lim jarayoni, uning aniq va ideal sharoitlari, tinglovchilarning bilishga bo'lgan ehtiyojlari, ularni to'ldirish imkoniyatlari, shaxsiy sifat va qobiliyatlari, pedagogik faoliyatni samarali tashkil etish imkoniyatlarini inobatga olish maqsadga muvofiq. Refleksivlik tamoyili Ta'lim jarayonini loyihalash tamoyillari yaratiladigan ta'lim jarayonining loyihasini ta'lim jarayoni ishtirokchisi – sub'ektning ehtiyojlari va imkoniyatlarini tahlil qilish asosida uzluksiz tuzatib, to'ldirib borishni talab etadi.

3. Natijaviylik tamoyili- pedagogik shart- sharoitlarning qulayligi, oz vaqt va kuch sarflash evaziga samarali natijalarga erishishni tavsiflaydi. Natijaviylik ijtimoiy tajriba faoliyat modellari mazmuni, texnologik operatsiyalar, ularni o'zlashtirish, boshqarish uslublarini tanlash, o'quv faoliyatining muvofiqligi, ta'lim-tarbiya vositalari, texnologik jarayonda sub'ektning qisqa vaqt va kuch sarflashi vositasida belgilangan maqsadga erishishni nazarda tutishi lozim.

4. Ko'p omillilik tamoyili.- Har bir ta'lim jarayoni bir qator ob'ektiv va sub'ektiv omillar ta'sirida amalga oshadi. Ular sirasiga o'qituvchi va tinglovchilarning ijtimoiy-iqtisodiy hayot sharoitlari, ta'lim muassasalari atrofidagi ijtimoiy ishlab chiqarish va tabiiy iqlim muhiti, o'quv muassasasining o'quv-moddiy bazasi, o'qituvchilarning kasbiy malaka darajasi, ta'lim muassasasi yoki ma'lum sinfdagi ma'naviy-psixologik muhit, tinglovchilarning o'quv imkoniyatlari, sinfning intellektual salohiyati, jamoaning shaxslararo munosabatlari kiradi. Ta'lim jarayonini loyihalashda o'qituvchi ana shu omillarni hisobga olishi zarur.

5. Tinglovchi shaxsini ta'lim jarayoniga moslashtirish tamoyili. Bola maktab ostonasiga qadam qo'yganidan boshlab uning faoliyat ko'lami (o'zo'ziga xizmat, mehnat, dam olish tarzida) kengayadi. Bu kabi faoliyat ko'nikmalarini egallashi natijasida ijtimoiy tajribaga ega bo'lib boradi. SHuning uchun ta'lim jarayonining samarali bo'lishi, uni loyihalashda ta'lim mazmuni va boshqa faoliyat modellari hisobga olinishi, ularni tinglovchilar kundalik hayot faoliyatida egallab borishi ta'minlanishi zarur. Ayni vaqtda umumiy ta'lim muassasalarida shaxsni rivojlantirish va uni ijtimoiy hayotga moslashtirish muayyan qonuniyatlarga muvofiq psixolog va sotsiologlarning ishtiroklari (psixopedagogik tashxis xulosasi) asosida amalga oshiriladi.

6. Ta'lim jarayonida tabiiy rivojlanish va ijtimoiylashuv tamoyili.

Tabiiy jarayonlar mohiyatini bilish ta'lim jarayonini samarali, tinglovchilarning yosh xususiyatlari, senzitiv rivojlanish davrlari, rivojlanishning keyingi bosqichiga o'tish imkoniyatlarini hisobga olgan holda tashkil etish imkonini beradi. Tamoyilning mazmuni ta'limni ijtimoiylashtirish, tinglovchilar tomonidan ijtimoiy tajribani individual qonuniyatlarga asosida o'zlashtirilishi bilan izohlanadi. Ta'lim jarayonini loyihalashda o'qituvchi loyihachi va bajaruvchi sifatida loyihani amalga oshirishning qulay yo'lini tanlaydi. Loyihalashda tinglovchini o'quv faoliyatiga yo'naltiruvchi usullar, mustaqil ta'lim shakli, o'z-o'zini rivojlantirish va o'zini hurmat qilish imkoniyatlarini aniqlash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Qodirova F.R., Toshpo‘latova Sh.Q., Qayumova N.M., Agzamova M.N. “Maktabgacha pedagogika”. – T.: Tafakkur, 2019. Darslik.
2. Mehrinaz Bahodir qizi Saydillayeva Results of National Scientific Research International Journal “[Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida faoliyat markazlarining](#)” 2022. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=es9bbuEAAAAJ&citation_for_view=es9bbuEAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
3. МБ Сайдуллаева, РЛ Маъруфжонова Экономика и социум [Эффективные способы организации обязательного однолетнего обучения детей 6-7 лет](#)